

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TA'LIMIY - MADANIY MUHITNI TAKOMILLASHTIRISH

D.M.Malikova

(PhD), UzPFITI "Ijtimoiy-gumanitar fanlarni
o'qitish texnologiyalari" bo'limi mudiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895624>

Annotatsiya. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi madaniy-ta'limiy muhitni takomillashtirish uchun bir qator vazifalarni bajarilishi, ta'limiy muhitning barcha tarkibiy qismlari muayyan-mantiqiy asosga egaligi, umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi madaniy-ta'limiy muhit uchun tanlangan strategiyalarning muvaffaqiyatli tadbiriq etilishi bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ta'limiy-madaniy muhit, madaniy muhit, vazifa, pedagogik mahorat, ma'naviy meros, zamonaviy ta'lim-tarbiya, seminar-treninglar, minnatdorchilik xati, bosma nashrlar, kompetensiyalarni rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevraldagi "Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi F-22-sonli Farmoyishi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining reytingini aniqlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 345-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'limiy-madaniy muhitni takomillashtirish lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy-ta'limiy muhitni takomillashtirishda quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

1. Qoniqarsiz ko'rsatkichlarni qayd etgan umumta'lim maktablariga eng ilg'or umumta'lim maktablarini birlashtirish va ularning tajribasini mazkur maktablarda keng ommalashtirish;
2. Rahbar va pedagog xodimlarni muntazam qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazining malakali mutaxassisleri ishtirokida reja asosida maktablarda pedagogik mahorat, zamonaviy ta'lim-tarbiya metodlari bo'yicha seminar-treninglar tashkil etish;
3. Har chorakda namunali o'quvchilarning ota-onalarini maktab ma'muriyati tomonidan rag'batlantirish ularga "minnatdorchilik xati"ni topshirish, shuningdek, faoliyatini ommaviy axborot vositalarida keng yoritish amaliyotini yo'lga qo'yish;
4. O'quvchilar ongini vatanparvarlik tuyg'ulari va milliy qadriyatlarni singdirish, boy madaniy-tarixiy meros, milliy urf-odatlar, buyuk ajdodlarimiz

ma'naviy merosini o'rganishlari uchun sharoitlarni yaratishda sektor rahbarlari va mutasaddi tashkilotlarni keng jalb etish;

5. Soha xodimlari, ta'lim muassasalari rahbarlari, pedagoglarning "Yangi O'zbekiston" taraqqiyotidagi shaxsiy hissasini, o'quvchilarni har tomonlama yetuk avlod etib tarbiyalashdagi mas'uliyatlarini his etishlari uchun targ'ibot va tushuntirishlar olib borish;

6. Rahbar va pedagog kadrlar tomonidan ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni, sohada joriy qilinayotgan yangiliklarni yanada kengroq targ'ib etilishi, o'quvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishlari uchun imkoniyatlarni kengaytirish, ularning bilimi va tafakkurini oshirish maqsadida maktabgacha va maktab ta'limi yo'nalishidagi bosma nashrlar bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash;

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'limiy-madaniy muhitni takomillashtirish uchun tanlangan strategiyalarning muvaffaqiyatli tadbiiq etilishi hamda vazifalarni bajarilishiga bog'liq.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy-ta'limiy muhitni takomillashtirish pedagoglar va o'quvchilardan vaqt, kuch va sabr-toqatni talab qiladi. Bunda o'zaro bir-birini rivojlantiruvchi munosabatlar o'quvchilar bilan o'qituvchilar o'rtasida vujudga keladi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilar va o'qituvchilar, o'qituvchilar bilan ota-onalar, o'quvchilar bilan mikrosotsiumning boshqa vakillari orasida ham madaniy-ta'limiy munosabatlar mustahkamlanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy-ta'limiy muhitni takomillashtirish asosida quyidagilar shakillanadi.

1. O'quvchi shaxsining o'zligini namoyon qilish g'oyasi ta'lim muassasasining madaniy-ta'limiy muhitida amalga oshadi.

2. Yaxlit, ochiq xarakterdagi, o'z-o'zin rivojlantiruvchi muhitni yaratish g'oyasi ta'lim muassasasining sub'ektlarini o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltiruvchi madaniy-ta'limiy muhitida amalga oshadi.

3. Ta'lim jarayonini yangilash g'oyasi esa pedagogik amaliyotda uning asosiy tarkibiy qismlarini modernizatsiyalash natijasida amalga oshiriladi. Ushbu qismlar ta'lim mazmuni, usullari, vositalari, shakl, metod va texnologiyalardan iborat.

4. Ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini madaniy-ta'limiy muhitga yo'naltirish g'oyasi esa jarayonning barcha ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash va yo'naltirish orqali ta'minlanadi.

5. O'qituvchining kasbiy mahorati va kompetensiyalarini rivojlantirish g'oyasi madaniy-ta'limiy muhitning yetakchi masalalaridan biri hisoblanadi.

6. Ta'lim muassasasida o'quvchilarning salomatligini muhofaza qilish g'oyasi madaniy-ta'limiy muhitning tarkibiy qismiga aylanadi.

Madaniy-ta'limiy muhitning barcha mas'ullari o'z imkoniyatlarini namoyon qilish funksiyasini amalga oshirishlari zarur. Biz rahbar va pedagoglar, o'quvchilar, ularning ota-onalarini ta'lim muassasasidagi madaniy-ta'limiy muhitga bevosita ta'sir ko'rsatishlari zarurligi haqidagi g'oyani qo'lab-quvvatlaymiz va tadbiq etishga harakat qilamiz. Buning uchun madaniy-ta'limiy muhitning barcha sub'ektlari orasida hamkorlikdagi faoliyat amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevraldagi "Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi F-22-sonli Farmoyishi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3- iyundagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining reytingini aniqlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 345-sonli qarori.

3.Theoretical Approaches of Scientists to Dynamic Game Technologies. Malikova Dilrabakhon Makhmudovna, Ph.D.

<https://procedia.online/index.php/philosophy>

4.Янгича педагогик тафаккурнинг намоён бўлиши. Р.Г.Сафарова., "Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari:muammolar va yechimlar".Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Jizzax shahri, 2022 yil 5-oktabr

5. Educational Space is an Important Socio-Cultural Phenomenon of Society
Malikova Dilrabakhon Makhmudovna. Miasto Przyszłości Kielce 2023.

